

Emergencies during the pregnancy.

Mariusz Skoczyński^{ABCDEF}, Andrzej Miturski^{ABCDEF}, Janusz Kraczkowski^{ABCDEF},
Anna Kwaśniewska^{ABCDEF}

Chair and Department of Obstetrics and Pregnancy Pathology Medical University of Lublin.

Received August 30. 2016 Accepted November 25. 2016

Abstract

Emergencies during the pregnancy are always leading causes of maternal and fetal death. Maternal death is the most tragic incident. This incident concerns young healthy women. We can differentiate two main groups of reasons, responsible for death of pregnant women.

First group consist of complications connected with pregnancy. Leading causes are: preeclampsia and eclampsia, obstetric hemorrhage, HELLP Syndrome. Lately ovarian hyperstimulation syndrome has been detected more frequently.

The second group of reasons are nonobstetric causes which are not connected with pregnancy. The most common causes are: pulmonary embolus usually connected with deep vein thrombosis, cardiac diseases, thyroid crisis.

We should also mention anesthetic complications. These connected with the obstetrician activity may be unattached to pregnancy. They come from anesthetic procedures, for example: allergic reaction or maternal aspiration.

Emergencies during the pregnancy always require intensive care and cooperation of doctors teams not only obstetricians.

Keywords: pregnancy, emergency causes

Introduction

Przyczyny położnicze zagrożenia życia ciężarnej

1. Stan przedrzucawkowy i rzucawka

Patogeneza tego stanu w dalszym ciągu nie jest wyjaśniona. Leczenie podwyższonego ciśnienia w ciąży ma na celu zapobiec takim powikłaniom jak kardiogeny obrzęk płuc, obrzęk i udar mózgu, zaburzenia krzepnięcia. Najczęściej jedynym skutecznym leczeniem jest tylko zakończenie ciąży. Czynniki ryzyka w stanie przedrzucawkowym i rzucawce są; nadciśnienie przewlekłe, pierwsza ciąża, ciąża mnoga, cukrzyca, choroby nerek, choroby tkanki łącznej, rzucawka w wywiadzie rodzinnym, zaśnied groniasty, obrzęk płodu [1].

Rozpoznanie stanu przedrzucawkowego oparte jest na:

A. dolegliwościach zgłaszanych przez pacjentkę: uporczywe bóle głowy ok. czołowej i potylicznej, drażliwość, niepokój, zaburzenia ostrości widzenia, nadwrażliwość na światło, bóle w nadbrzuszu po stronie prawej, objawy z przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, bóle brzucha /uwaga odklejenie łożyska/.

B. objawy stwierdzone badaniem ciężarnej: ↑RR, białkomocz, upośledzenie funkcji nerek, wątroby, uogól-

nione obrzęki, nieprawidłowe parametry morfologii krwi: ↑Ht, ↓trombocytów

Po czym poznać zbliżający się napad drgawek?

Początek to niepokój pacjentki, jej rozdrażnienie i zmiany na twarzy: zaczerwienienie, wytrzeszcz gałek ocznych, wykrzywienie twarzy możliwość przygryzienia języka. Ten etap trwa ok. 20 sek. Następnie rozpoczyna się etap uogólnionych drgawek trwający do 60 sek. Drgawki rozpoczynają się od mięśni twarzy, a następnie skurcz i rozkurcz mięśni dotyczy całego ciała. Dochodzi do bezdechu, następnej śpiączki, kobieta nie pamięta napadu.

Co należy robić?

Wszystkie czynności powinny być wykonywane jednocześnie. Ułożyć kobietę w sposób zabezpieczający drożność dróg oddechowych i podać tlen, maską twarową z szybkością przepływu 8-10 l/min.[2]. Zabezpieczyć przed urazami związanymi z możliwością przygryzienia języka, wypadnięcia z łóżka. Przerwać napad drgawek podając 4-6 g MgSO₄ przez 20 min. i.v. a następnie 1-2g/godz. przez 24 godz. Uwaga na wystąpienie objawów przedawkowania. Oceniamy częstość oddechu, odruch rzepekowy, diurezę. Przy przedawkowaniu MgSO₄ należy podać glukonian wapnia 1g i.v. Stała kontrola ciśnienia tętniczego [1]. Stosujemy: hydralazynę /Nepresol/, labetalol, MgSO₄ i ostrożnie z uwagą na efekt synergistycznego działania

blokery kanału wapniowego. Nie staramy się gwałtownie obniżyć ciśnienia do wartości prawidłowych. Zawsze należy rozważyć ukończenie ciąży w sytuacji braku poprawy klinicznej mimo intensywnego leczenia. Należy monitorować pacjentkę w kierunku takich powikłań jak: rozlane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe DIC /7-11%/, obrzęk płuc /3-5%/, odklejenie łożyska. Pacjentki z rzucawką powinny być leczone w ośrodkach trzeciego stopnia referencji [3].

2. Zespół HELLP

Akronim z 1982 r. związany jest z następującymi objawami: hemoliza, ↑stęż. enzymów wątrobowych, ↓trombocytów [4].

H emolysis

E lewated

L iver enzyme

L ow

P latelet count

Występuje u 0,2-0,6% ciężarnych, a umieralność pacjentek wynosi 1-2%. Śmiertelność płodów i noworodków sięga 10%. Zespół ten charakteryzuje się uszkodzeniem śródbłonna naczyń i tworzącymi się złogami włóknika, upośledzeniem funkcji wątroby. Występuje zwykle w III trymestrze ciąży, również po porodzie – max. do 7 dni. Najczęściej dotyczy: wieloródek, kobiet > 25 r.ż. z obciążonym wywiadem położniczym. Powikłania: przedwczesne oddzielenie prawidłowo usadowionego łożyska, obrzęk płuc, niewydolność wątroby i nerek, DIC /disseminated intravascular coagulation/ [5].

Rozpoznanie

Dolegliwości ogólne; złe samopoczucie, bóle głowy, bóle w okolicy prawego podżebrza, wymioty. Badania laboratoryjne: ↓trombocytów poniżej 100 tys. ↑stęż. enzymów wątrobowych, hemoliza, stęż. bilirubiny > 1,2 mg%, LDHD > 600j, krwinkomocz. Do oceny przebiegu leczenia najlepszymi parametrami są: dehydrogenaza mleczanowa /LDHD/ i poziom płytek krwi. Leczenie po braku efektów postępowania zachowawczego to zwykle ukończenie ciąży w sposób operacyjny. Cięcia cesarskie powinno być wykonane bez zamykania otrzewnej z pozostawieniem drenu w jamie otrzewnowej. Takie postępowanie należy rozważyć zawsze, przy braku poprawy stanu pacjentki podczas postępowania zachowawczego mającego na celu utrzymanie ciśnienia krwi w granicach 160/110 mm. Hg, prawidłowej diurezy i funkcji wątroby. Pacjentka powinna znajdować się w trzeciorzędowym ośrodku referencyjności.

3. Wstrząs krwotoczny

Odpowiada za ok. 10% zgonów. Najczęstsze przyczyny krwotoków w ciąży: ciąża ekotopowa, poro-

nienie, przedwczesne odklejenie łożyska prawidłowo usadowionego, łożysko przoduujące.

Szybkie i prawidłowe postępowanie mające na celu ustalenie przyczyny krwotoku i właściwe prowadzenie leczenia zapewniają zmniejszenie ryzyka powikłań związanych z krwotokiem. Zagrożenia dla pacjentki wynikają z rozpoczynającego się wstrząsu hipowolemicznego i dołączających zaburzeń krzepnięcia. Obraz kliniczny pacjentki związany jest z ilością utraconej krwi i czasem w jakim dochodzi do utraty krwi. Wstrząsowi towarzyszą dwie fazy reakcji organizmu na utratę krwi. W pierwszej dochodzi do centralizacji krążenia, a więc zapewnienia ukrwienia narządom ważnym życiowo: CUN, serce, nadnercza. Ten stan może wpływać na upośledzenie przepływu maciczno-łożyskowego, co może mieć istotne znaczenie w pogorszeniu dobrostanu płodu [6]. Obserwujemy błądność powłok, przyspieszenie tętna, spadek ciśnienia krwi, duszność u kobiety ciężarnej. W drugiej fazie wstrząsu dochodzi do dekompensacji i niewydolności mechanizmów obronnych organizmu. Mamy tu do czynienia z upośledzeniem funkcji wielu narządów. W nerkach obserwujemy drastyczne zmniejszenie perfuzji co objawia się znaczną oligurią i w końcowej fazie prowadzi do ostrej niewydolności nerek. Narastają zaburzenia w układzie krzepnięcia w wyniku uwalniania tkankowych metabolitów hipoksji. Pogłębiające się zaburzenia wielonarządowe mogą prowadzić do zgonu pacjentki.

Postępowanie:

Usunięcie przyczyny krwawienia /zwykle chirurgiczne/, monitorowanie głównych funkcji życiowych, podawanie tlenu, zacewnikowanie, prawidłowe wkłucie dożylnie, zapobieganie utracie ciepła, przywrócenie prawidłowej objętości krwi krążącej poprzez:

- podawanie krystaloidów: NaCl, PWE, płyn Singera
- podawanie koloidów: dextran, HES, albuminy
- podawanie krwi i preparatów krwi
- inne leki: czynnik krzepnięcia VIIa /Novo Seven/, sterydy

Natychmiastowa prośba o pomoc: anestezjologa, kolegów gin.-poł. ordynatora Konieczna jest obserwacja pacjentki po wyprowadzeniu jej ze wstrząsu.

4. Zespół hiperstymulacji jajników

Obserwowany jest jako nadmierna odpowiedź jajników na indukcję jajczkowania i jest zwykle spowodowana działaniem jatrogennym podczas procedur związanych z zapłodnieniem pozaustrojowym. Charakteryzuje się zwiększoną przepuszczalnością naczyń włosowatych, która prowadzi do przechodzenia płynu poza ścianę naczyń [7]. Zwykle zaistniała ciąża nasila objawy kliniczne i zmusza do hospitalizacji. Obserwujemy objawy kliniczne związane z przesączeniem wysokobiałkowego płynu do jamy opłucnej: duszność, trudności w oddychaniu, przy-

spieszenie oddechu, do jamy otrzewnowej: wodobrzusze, bóle brzucha, wzdęcia, biegunka, do worka osierdziowego: objawy niewydolności serca. Nasilony proces może zagrażać życiu ciężarnej przez postępujące powikłania zakrzepowo-zatorowe, niewydolność nerek, krwotok z pękniętego jajnika. Sam powiększony jajnik nawet do 25 cm. może dawać objawy „ostrego brzucha”. Charakterystyczne badania laboratoryjne dla ciężkiej postaci choroby: \uparrow HT >45%, leukocytoza >15 tys. zaburzenia elektrolitowe: \uparrow K, \downarrow Na, \uparrow aktywności enzymów wątrobowych, \uparrow kreatyniny.

Postępowanie

Stałe monitorowanie pacjentki, prowadzenie prawidłowej gospodarki wodno-elektrolitowej, leczenie p.bólowe, profilaktyka przeciwzakrzepowa, kontrola funkcji nerek, odbarczenie jamy opłucnowej, otrzewnowej, pomoc chirurga [8].

Przyczyny stanów nagłych pozapłoźniczych

1. Zatorowość płucna.

Materiałem zatorowym mogą być : skrzeplina, płyn owodniowy i powietrze. Przyczyną zatoru wywołanego skrzepliną jest zwykle choroba zatorowozakrzepowa żył głębokich kk. dolnych. Występuje wiele czynników sprzyjających rozwojowi tej choroby. Sama ciąża jest przyczyną zmian ogólnoustrojowych polegających na wzroście stężenia czynników krzepnięcia, spadku ilości aktywatorów fibrynolizy i zastoju żylnego. Objawy kliniczne są mało charakterystyczne. Jest to spowodowane zupełnie dobrym tolerowaniem zamknięcia tętnicy o małej średnicy. Dopiero masywny zator głównych pni tętnicy płucnej daje ostre objawy wyczerpania się rezerwy oddechowej. Duszność, kaszel z krwiopluciem, ból w klatce piersiowej, niepokój, spadek RR, tachykardia i nasilające się objawy niewydolności krążenia. Badania dodatkowe: ukł. krzepnięcia; stężenie D-dimerów, poziom płytek, gazometria krwi tętniczej, EKG, Rtg, próby wątrobowe, CT. W leczeniu należy uwzględnić; terapię objawową i przyczynową. Zwalczamy zaburzenia oddechowo-krążeniowe, podając tlen /rozważenie konieczności intubacji/, leczenie p.bólowe, sedatywne. Leczenie przyczynowe to podawanie heparyny. Bolus heparyny niefrakcjonowanej 70-150 j.m./kg. m.c. /5000-10000j.m./, potem 1000 j.m./godz. pod kontrolą czasu kaolinowo-kefalinowego APTT /Activated Partial Thromboplastin Time/. Zaleca się wydłużenie APTT do 1,5-2,5x, przy dawce dobowej 30000-60000 j.m. i kontroli poziomu trombocytów. To działanie heparyny ma głównie działanie profilaktyczne, nie rozpuszcza powstałej skrzepliny, a jedynie zapobiega powstawaniu następnym [9]. Można ostrożnie rozważyć podanie leków trombolitycznych. Zator płynem owodniowym to rzadkie ale często śmier-

telne w skutkach powikłanie. Gwałtowność przebiegu sprawia, że zgon kobiet w ok. 80% następuje w pierwszych godzinach od wystąpienia objawów [10]. W pierwszej fazie dochodzi do narastającego skurczu naczyń płucnych w wyniku przedostania się do krwioobiegu matki elementów płynu owodniowego i naskurczowego działania prostaglandyn, trombosanu, leukotrienów. W drugiej fazie dochodzi do niewydolności lewokomorowej serca z obrzękiem płuc i rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego. Zator płynem owodniowym zwykle zdarza się w okresie okołoporodowym, choć może wystąpić w każdym okresie ciąży np. podczas amniopunkcji. Do objawów klinicznych, które zwykle występują zaliczamy: zaburzenia oddechu, sinicę, spadek RR, utratę przytomności, skazę krwotoczną. W badaniach laboratoryjnych znajdujemy: trombocytopenię, spadek stężenia fibrynogenu, wzrost poziomu D-dimerów, przedłużenie czasu k-k. Leczenie to zwykle zakończenie ciąży przez opróżnienie j.macy, tlenoterapia, intensywne działanie resuscytacyjne w warunkach OIOM.

2. Choroby serca

To ok. 1-2% ciężarnych. Zwykle rozpoznanie jest ustalone przed ciążą, Objawy zgłaszane przez pacjentki są typowe dla ciąży: duszność przy niewielkim wysiłku fizycznym, omdlenia, trudności w oddychaniu, obrzęki, zaburzenia rytmu serca mogą maskować rozpoczynającą się chorobę serca. Przy nasilaniu się tych objawów konieczne jest wykonanie EKG, badania echokardiograficznego. Prawidłowe zmiany hemodynamiczne w ciąży to wzrost pojemności minutowej do 50%, wzrost całkowitej objętości krwi krążącej, spadek oporu naczyń, predyspozycja do wystąpienia zakrzepicy. Wszystkie te zmiany mogą znacząco wpływać na chore serce powodując jego nasilającą się niewydolność i zagrożenie życia ciężarnej. Istotne znaczenie mają nabyte wady zastawkowe, za które najczęściej odpowiada gorączka reumatyczna [11]. Stenoza mitralna – często ciążowe zmiany hemodynamiczne powodują wykrycie tej wady. Objawy wywołane przez obciążony układ naczyniowy to migotanie przedsionków i obrzęk płuc. Leczenie takich chorych powinno przebiegać wspólnie z lekarzem kardiologiem, a w postępowaniu należy pamiętać o profilaktyce choroby zakrzepowozatorowej i profilaktyce bakteryjnego zapalenia wsierdzia. Inną przyczyną stanu nagłego skojarzonego z chorobą serca to kardiomiopatia. Sugeruje się jej związek z wirusowym zapaleniem mięśnia serca, częściej jednak przyczyny nie znamy. Kardiomiopatia może wystąpić w ciąży zaawansowanej i okresie okołoporodowym, a zgon pacjentki występuje na skutek zaburzeń rytmu serca, powikłań zakrzepowo-zatorowych i pogłębiającej się niewydolności sercowo-krążeniowej. Inne przyczyny to: zawał serca i zaburzenia rytmu serca [11].

3. Przełom tarczycowy

To nasilenie nadczynności tarczycy w ciąży – tyreotoksykoza. Powodowana najczęściej przez autoimmunologiczne zmiany w chorobie Gravesa-Basedowa. Początkowe objawy są bardzo podobne do objawów wczesnej ciąży: uczucie zmęczenia, wzmożony apetyt, wymioty, przyspieszenie akcji serca, zwiększenie częstotliwości oddawania moczu, bezsenność. Do cech charakterystycznych przełomu tarczycowego zaliczamy objawy ze strony ukł. pokarmowego: wymioty, biegunka, żółtaczka, objawy ze strony ukł. krążenia: tachykardia, migotanie przedsionków, niewydolność serca, objawy ze strony ukł. nerwowego: niepokój, drgawki, zmiany stanu psychicznego. Obserwuje się zwiększoną ciepłotę ciała $>41^{\circ}\text{C}$, poty, zaczerwienienie skóry. Bad laboratoryjne: leukocytoza, \uparrow poz. enzymów wątrobowych, hiperkalcemia, \downarrow TSH, \uparrow FT₄ i/lub \uparrow FT₃. Cel leczenia to obniżenie poziomu hormonów tarczycy poprzez zmniejszenie ich syntezy i uwalniania w tarczycy /propyltiouracyl/. Leczenie powikłań przełomu tarczycowego; glukokortykosteroidy, leki β adrenolityczne [12].

References

- Oleszczuk J., Leszczyńska-Gorzela B., Poniedziałek-Czajkowska E. Rekomendacje postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu. Biforium. Wyd I Lublin, 2002; 36-43.
- Sibai BM. Hypertension. in: Gabbe SG., Niebyl JR., Simpson JL., eds. Obstetrics. Normal and Problem Pregnancies. 4th ed. New York: Churchill Livingstone, 2002; :945-1004.
- Ghulmiyyah LH., Sibai BM. Managing an eclamptic seizure and its aftermath. Contemporary OB/GYN, 2006; 51:54-61.
- Weinstein L. Syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet count: a severe consequence of hypertension in pregnancy. Am. J. Obstet Gynecol, 1982; 142:159-167.
- Kruszyński Z. Anestezjologia położnicza. Położnicze stany nagłe. Wyd I.PZWL Warszawa, 2007;95-97.
- Assali NS. Dynamics of the uteroplacental circulation in health and disease. Am J. Perinatol, 1989;6:105-109.
- Goldsman MP., Pedram A., Dominguez CE., Ciuffardi I., Levin E., Asch RH. Increased capillary permeability induced by human follicular fluid: a hypothesis for an ovarian origin of the hyperstimulation syndrome. Fertil Steril, 1995; 63:268-272.
- Rizk B., Aboulgahar M. Modern management of ovarian hyperstimulation syndrome. Hum Reprod, 1991; 6:1082-1087.
- Wessler S., Gitel SN. Heparin: new concepts relevant to clinical use. Blood, 1979; 53:525-544.
- Ratten GJ. Amniotic fluid embolism-2 case reports and a review of maternal deaths from this cause in Australia. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 1988;28:33-35.
- Martin SR., Foley MR. Adult-onset heart disease in pregnancy. Contemporary OB/GYN, 2002;47:74-82.
- Jastrzębska H. Nadczynność tarczycy a ciąża. Medycyna po dyplomie, 2009; 22:16-21.

Corresponding Author:

Assoc prof. Mariusz Skoczyński MD PhD, Chair and Department of Obstetrics and Pregnancy Pathology Medical University in Lublin
Phone: 81 53 26612,
E-mail Skoczynski@wp.pl

Conflict of interest:

The authors have declared no conflict of interest.